

Fırsat Eşitsizliği Bağlamında Mevsimlik Tarım İşçisi Öğrencileri Üzerine Bir Derleme Çalışması

A Compilation Study on Seasonal Agricultural Worker Students in the Context of Inequality of Opportunity

Zülal CAN¹ Mehmet AK² Mine GÜL AK³ Bilge TURAL ŞENGÜL⁴ Ganime CESUR BAYINDIR⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-0804-8231, Mersin, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0005-7538-7590, Mersin, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0000-7669-7869, Mersin, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0007-3470-2608, Ankara, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0002-8965-059X, Ankara, Türkiye

ÖZET

Yapılan bu derleme çalışmasında mevsimlik çalışan işçi öğrencilerin fırsat eşitsizliği bağlamındaki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Mevsimlik çalışan tarım işçisi öğrencilerin eğitim-öğretim sürecinde yaşadıkları sorunların hem kurumlar hem de akademik anlamda ne kadar merkeze alındığı çalışmanın problematiğini oluşturmaktadır. Bu bakımdan çalışmada nitel araştırma yöntemi doğrultusunda literatür taramasına başvurulmuştur. Çalışmada sadece üç adet tez çalışmasına ulaşılmıştır. Diğer çalışmaların daha çok makale, dergi ve rapor şeklinde ele alındığı tespit edilmiştir. Bu bakımdan çalışmada üç tez çalışması ve random şekilde seçilen beş tane makale çalışması incelenerek konu hakkında bilgi toplanması amaçlanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda mevsimlik tarım işçisi öğrencileri hakkında detaylı çalışmaların ve çözümlerin görece kısıtlı ve yeterli olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan eğitim-öğretim süreçlerinde halihazırda var olan fırsat eşitsizliğinin etkisinin ortadan kaldırılması akademik çalışmaların ve kurumların daha etkili çözümler sunması gerekmektedir. Yapılacak olan akademik çalışmaların evren ve örnekleminin tutarlı olması, cinsiyet, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörlerin ayrı başlıklar ve alt başlıklar şeklinde detaylı bir şekilde incelenmesi sonucu soruna daha kısa sürede daha etkili çözümler getirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik Tarım İşçisi Öğrenciler, Fırsat Eşitsizliği, Akademik Çalışmalar, Kurumsal Çözümler

ABSTRACT

In this compilation study, the effects of seasonal worker students in the context of inequality of opportunity were examined. The problematic of the study is how much the problems experienced by seasonal agricultural worker students in the education-training process are taken into the center both in institutions and academic terms. In this respect, a literature review was used in the study in line with the qualitative research method. Only three thesis studies were reached in the study. It was determined that other studies were mostly handled in the form of articles, journals and reports. In this respect, the study aimed to collect information on the subject by examining three thesis studies and five randomly selected article studies. In line with the obtained data, it was determined that detailed studies and solutions on seasonal agricultural worker students were relatively limited and sufficient. In this respect, the effect of the existing inequality of opportunity in education-training processes should be eliminated and academic studies and institutions should provide more effective solutions. More effective solutions to the problem can be found in a shorter time if the universe and sample of the academic studies are consistent and gender, socio-economic and socio-cultural factors are examined in detail under separate headings and subheadings.

Keywords: Seasonal Agricultural Worker Students, Inequality of Opportunity, Academic Studies, Institutional Solutions

GİRİŞ

Günümüz eğitim sistemlerinde teknolojik gelişmelerin desteğiyle daha örgütlü eğitim kurumları inşa edilmekte ve bilgi yayılması internet aracılığıyla daha hızlı yayılmaktadır. Bu bakımdan eğitim sistemlerinde yapıcı değişmelerin olduğu görülmektedir. Ancak bu gelişmelerle birlikte toplumsal bağlamda bazı sorunlar baş göstermektedir. Eğitim sistemlerinde toplumsal bağlamda üst ve alt sınıf şeklinde toplumsal tabakalaşmanın varlığı bireyler arasında doğrudan bir eşitsizlik yaratmaktadır. Bu bağlamda fırsatlar herkesin eline aynı mesafede ve aynı zamanda geçmemektedir. Bu durum akademik çalışmalarda incelenerek fırsat eşitsizliği kavramı olarak tanımlanmıştır. Fırsat eşitsizliği toplum içinde

Citation: Can, Z., Ak, M., Gül Ak, M., Tural Şengül, B. & Cesur Bayındır, G. (2024) "Fırsat Eşitsizliği Bağlamında Mevsimlik Tarım İşçisi Öğrencileri Üzerine Bir Derleme Çalışması", International QMX Journal, 3(10), 2100-2107. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

birçok alanda karşımıza çıkmakla beraber en fazla eğitim alanıyla ilişkilendirilmiştir. Bu durumun gerekçesi eğitim alanında zengin-fakir, kadın-erkek, gelişmiş-azgelişmiş vb. şeklinde ikilemlerin eğitim alanıyla çok fazla bağdaştırılmasından kaynaklıdır.

Eğitim alanında meydana gelen fırsat eşitsizliği çok kapsamlı bir konu olduğundan genel temalar ve alt temalar şeklinde kategorize edilip kazuistik bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin etkili olduğu gruplardan birisi olan mevsimlik çalışan işçi öğrenciler üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada akademide şimdiye kadar yapılmış çalışmalar incelenerek derleme bir çalışma ortaya konulmaya çalışılmıştır. İncelenen bu çalışmalarda incelenmesi gereken konular olarak cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, hangi bölgelerde etkili olduğu, çalışmalarda kullanılan yöntem ve teknikler, evren ve örneklem grupları ve bu konuda getirilen çözümlerin benzerlikleri ve farklılıkları araştırılmaya çalışılmıştır.

Yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Konu hakkında yeteri kadar çalışmaya ulaşılamadığından konu hakkında tez, makale, dergi, rapor, haber vb. kaynaklara da başvurularak analiz evresinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Bu bakımdan çalışmada karma kaynaklar bir arada derlenerek elde edilen veriler doğrultusunda sonuç ve değerlendirmeler yapılmıştır.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Genel anlamda “fırsat eşitliği” kavramı, kaynaklara ulaşmak ve kullanmanın herkesçe aynı düzeyde ve mesafede olmasıdır. Fırsat eşitliği kavramını biraz daha daralttığımızda “Eğitimde fırsat eşitliği” kavramı olarak eğitim kaynaklarına ulaşmak ve kullanma eşitliğinin olmasıdır. Diğer bir deyişle herkesin eğitim hakkı ve olanaklara eşit şekilde yaklaşması veya yaklaşılmasıdır. Eğitim kaynaklarına elde etme ve yararlanma eşitliği anlamına gelen "eğitimde fırsat eşitliği" kavramı, gerçek anlamda sağlandığında bireyleri ahlaki değerlere sahip, ölçülü, tutarlı ve kendini gerçekleştiren kişiler haline getirip toplumsal yaşamı daha kaliteli hale getirecektir (Tezcan, 2016: 159; Doğan, 2012:296).

Öncelikle fırsat eşitsizliğinin sadece yoksul kesimlerde oldu az gelişmiş ülkelerde olduğu şeklinde genel görüşlerin olduğu birçok çalışmada belirtilmiştir. Ancak bu görüşlerin dışında fırsat eşitsizliğinin sadece maddi boyutlardan kaynaklı olmadığı gelişmiş ülkelerde de fırsat eşitsizliğine yol açan birden fazla etkenin olduğu veya özel okul, paralı eğitim, özel ders vb. şeklinde eğitim faaliyetlerinin sadece gelişmiş ülkelerde olduğu şeklinde görüşler mevcuttur. Ancak az gelişmiş veya yoksul kesimlerde de maddi anlamda eğitim faaliyetlerinin olduğu bazı çalışmalarda ele alınmıştır. Genel görüşe göre özel okullaşma yalnızca gelişmiş ülkeler ya da aileler için ayrıcalıklı bir faaliyet değildir. Hindistan ve Afrika ülkelerinde de özel okullar yaygın olarak tercih edilmektedir. Az gelişmiş ülkelerde kamuya ait eğitim kurumlarının eğitim potansiyelinin düşük olmasından kaynaklı İnsanlar çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi için özel kurumları tercih etmektedir. Mesela Nijerya'nın logos eyaletinde ilk ve ortaöğretim düzeyindeki birçok öğrencinin özel okullar aracılığı ile eğitimlerine devam devam ettiği birçok çalışmada görülmüştür. Dolayısıyla ailelerin kamuya bağlı eğitim kurumlarında düşük eğitim kalitesinin olmasından kaynaklı çocuklarının iyi bir eğitim alması için istekli davranmaktadırlar. Özel okulların yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi daha iyi performans göstermelerinden kaynaklıdır. Bu okullarda performansın iyi olmasının nedeni sadece maddi etkenler olmayıp aynı zamanda kurumların örgütlenme tarzı ailelerin istekliliği şeklinde birden fazla sosyoekonomik etken bulunmaktadır (Kalkan, 2014).

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ

Mevsimlik tarım işçiliği, ekonomik sorunlarını gidermek için geçici olarak tarım bölgelerine göç edip belli süreliğine yapılan faaliyetlerdir. Genel anlamda tarım sektöründe geçici tarım işçiliği yaygın bir faaliyettir. Bu durumun en önemli nedeni tarım faaliyetlerinde belli dönemlerde hasat yapıldığından daha fazla çalışana ihtiyaç duyulur. Bu bakımdan mevsimlik işçilik geçicidir. Ancak hasat dönemleri eğitim öğretim süreçleriyle çakıştığından mevsimlik tarım işçisi olan öğrencilerin eğitim-öğretim süreci olumsuz etkilenmektedir. (İş & Özkan, 2024).

Mevsimlik olarak yapılan tarım işçiliği dünyanın birçok yerinde yaygın olan bir faaliyettir. Türkiye’de tarım işçiliğinin yaygınlaşmasının menşei noktası 1950’lerden sonra tarımda makineleşme faaliyetlerinin hız kazanıp ekilip-biçilen alanların artması şeklindedir. Bu durum tarımda çalışan kişilerin sayısını azaltsa da günümüze kadar geline sürede ekilmesi zor yerlerin tarımında ve hasat

toplama için ucuz iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu bakımdan toprak sahipleri daha düşük maliyetler için mevsimlik tarım işçilerine başvurmaktadır (Tabcu, 2015).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Yapılan bu çalışmada mevsimlik tarım işçisi öğrencileri üzerine yapılan çalışmalarda ulaşılan sonuçlar, çözümler, kullanılan yöntem ve teknikler ve çalışma sayılarının sıklığı incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmada makale çalışmalarının yanında üç tez çalışması yapılmıştır. Bu bakımdan makale ve tez çalışmalarının incelenmesi mevcut verilerin derlenmesi ile çalışma önemli bir boyut kazanmıştır. Yapılan bu çalışma derleme bir çalışma olup literatür taraması yapıldığından diğer çalışmalara başta teorik sonrasında uygulamalı olarak yardımcı olacağından önem taşımaktadır.

YÖNTEM

Yapılan bu çalışmada derleme ve literatür taraması yapıldığından nitel yöntem kullanılmıştır. Akademik çalışmalarda literatür taraması, araştırılan konu ile alakalı daha önce yayımlanan eserlerin araştırılması, okunması, incelenmesi ve değerlendirilerek özet ve sentez süreçlerine dönüştürülmesi şeklinde yapılmaktadır. Literatür taramalarında asıl amaç araştırılan konu hakkında bağ kurulan noktayı saptamak ve ayrıca literatürdeki noksanlığı veya boşluğu belirleyerek diğer çalışmalara ışık olmaktadır (Arı & Kaya, 2014). Yapılan bu derleme çalışmasında literatür taramasına bağlı makale, dergi ve tez çalışmaları incelenerek konu hakkında bilgi edinmeye çalışılmıştır. Çalışmada bilgi ulaşma kanalları olarak Google Akademik, Yök Tez Merkezi, Proquest ve Consensus platformlarından yararlanarak yayımlanan çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmada, konu hakkında birden fazla makale çalışması yer alırken tez çalışması olarak üç tane çalışmaya ulaşılmıştır. Bu bakımdan random şekilde beş tane makale çalışması seçilerek çalışmanın daha açıklayıcı ve tutarlı olması için bu çalışmalara ek olarak üç tez çalışması da incelenerek içerik analizi tekniği uygulanmıştır. İçerik analizi tekniği, başta teknolojik gelişmelerin yaygınlaşmasıyla beraber kitle iletişim alanının gelişmesiyle akademiye en çok kullanılan araştırma analiz tekniklerinden birisi olmuştur. İçerik analizi sosyal bilim ve toplumbilim alanlarında yoğun olarak kullanılmaktadır (Aziz, 1990: 105; Yıldırım, 2015: 115). İçerik analizi tekniğinin kullanılmasının başlıca nedenleri arasında esnek bir çözümlenme süreci olmasından kaynaklıdır. Bu esnek inceleme ve çözümlenme birden fazla kaynağın bir arada incelenmesine olanak sağlamaktadır (Çilingir, 2017).

BULGULAR

Mevsimlik tarım işçisi öğrencileri konusunda Yök Tez Merkezindeki tez çalışmalarının kısıtlı olmasından dolayı bu konu üzerine yapılan makale çalışmaları incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Yök Tez Merkezinden, Proquest internet sitesinden ve Adıyaman Üniversitesi kurumsal arşivinden konuyla ilgili toplam 3 tane yüksek lisans tezi çalışması yapıldığı tespit edilmiştir. Diğer internet sitelerinde (Google akademi, consensus vb.) birden fazla makale ve dergi çalışması yapılmıştır.

İlk makale çalışmamız incelendiğinde eğitim sistemi üzerinde sıklıkla karşılaşılan sorunların, akademik başarıyı etkilemekle beraber birçok alanda da olumsuz durumlar oluşturulduğu şeklinde eleştirel bir bakış açısı benimsenmiştir. Bu eleştirel bakış açısının malzemesi ise ekonomik problemler ve sermaye kaygısı şeklinde problemlerdir. Çalışmada kapital sistem bağlantılı liberalizm ve neoliberalizm şeklinde paradigmanın eğitim sisteminde de etkisini artırarak öğrenciyi özne konumunda sermaye konumuna taşıması şeklinde genel bir eleştiri yelpazesine yer verilmiştir. Bu bağlamda küresel gelişmelerden hareketle alt-üst sınıf tabakasının giderek baskın olmasından kaynaklı fırsat eşitsizliğinin daha belirgin olduğu belirtilmiştir. Çalışmanın problemiği olarak engelli, Suriyeli, çalışan, mevsimlik tarım işçisi ve yoksul çocuklar gibi gruplar içerisinde yer alan öğrenciler, eğitim süreçlerinde güçsüzler ya da dezavantajlılar kategorisinde yer almakta ve eğitim sisteminde ikinci plana olduğu ve öncelikle mevsimlik çalışan öğrencilerin bu gruplar içinde nasıl ve ne kadar aktif olduğu betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemi olarak ise nitel çalışma yöntemi belirlenmiş ve literatür taraması yapılmıştır. Okul sosyal hizmeti, yalnızca öğrenme bariyerleri ve öğrenci sorunları üzerinde durmaktan öte, öğrenci taraflı eleştirel ve özgürleştirici bir tutumla, sorunların (kültürel, ekonomik, politik) arka planda kalanına yönelmeli ve mesleğin çoklu becerilerini kullanarak öğrenciyi ve eğitim sistemlerini kuşatan tüm sorunlar için etkin politika ve stratejiler üretmelidir. Bu çalışmada, eğitim sistemi sorunlarının fırsat eşitsizliği boyutunu eleştirel bir perspektiften değerlendirmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda çalışma başlıkları olarak “Eğitimin Sermaye Odaklı Olduğunu Gösteren Bulgular” başlığı

altında Eğitim Reformu Girişimi, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın raporları doğrultusunda nicel verilere yer verilmiştir. Bu veriler içinde engelli, Suriyeli, ev ve dışarıda çalışan ve mevsimlik çalışan öğrencileri kapsamaktadır. Mevsimlik çalışan öğrenciler ile ilgili ise tarımda çalışan 18 yaş ve altı çocukların %50'sinin eğitimlerini yarıda bıraktıkları eğitimine devam eden çocukların ise %57'sinin okula düzenli devam edemediği belirtilmiştir. Bu veriler doğrultusunda çocukların yaşlarının artmasıyla eğitimi terk etme olasılıklarının arttığı ve bu durumun erkek çocuklar ile kız çocukları karşılaştırıldığında erkek çocuklarında daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır. "Eğitim Sorunlarına Eleştirel Bir Bakış ve Okul Sosyal Hizmeti Gereksinimi" olan diğer bir başlığımızda sosyal hizmet desteklerinin ne düzeyde ulaştığı ve fırsat eşitsizliğini ne kadar azaltıldığını belirlemek için bazı bulgulardan yararlanılmıştır. Bu bulgular, eğitimde okullar arasındaki eşitsizliğin iller bazında değerlendirildiğinde okullar üzerinden eşitsizliğin daha fazla olduğu görülmüştür. Bölgesel ve iller bazında ise Doğu-Güneydoğu illerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu bağlamda kamu boyutlu ilgili kurumların fırsat eşitsizliğinin giderilmesinde yeterli finansmanı sağlanması ve sosyal hizmet kurumlarının ne kadar etkili olduğu araştırılmalıdır. Sonuç olarak eğitimde fırsat eşitsizliğinin olduğu mevsimlik çalışan öğrencilerin de bu durumdan etkilendiği görülmektedir (Kelebek & Gencer, 2016).

Diğer bir makalemizde mevsimlik tarım işçisi öğrencilerinin eğitim öğretim sürecinde yaşadıkları sorunlar üzerinedir. Yapılan bu çalışmanın amacı mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitimleriyle ilgili yaşadıkları sorunları, okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda incelenmesi şeklindedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeline başvurulmuştur. Araştırmanın evren ve örnekleme olarak çalışma gurubunu 10 Öğretmen 5 yönetici toplam 15 kişi katılım sağlamıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Yönetici ve öğretmen görüşleri elde bulguların çözümlenmesi ile birlikte konu ve kodlar beraber içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Çalışmada elde edilen bulguların sonuçlarına göre mevsimlik tarım işçisi çocuklarının eğitimde yaşadığı sorunlara ilişkin eğitim-öğretim sorunu, devamsızlık sorunu, uyum sorunu ve psikososyal sorunlar yaşadığı ve mevsimlik tarım işçisi çocuklarının okula devamsızlık durumlarının artmasının akademik başarılarına olumsuz etkilediği saptanmıştır. Çalışmaya katılanlar, mevsimlik tarım işçisi çocuklarının yaşadığı sorunlara çözümünde en fazla okul yönetimi üzerinde beklentide olduklarını belirtmişlerdir. Okul yönetiminin sorunun çözümünde telafi eğitim uygulaması, oryantasyon çalışmalarına yer vermesi, ailelerin daha bilinçli olması için çalışmalar yapması, ilgili birimlere destek için mevsimlik çalışan öğrencileri bildirmesi, rehberlik servislerini bu konuda destek vermesi, ailelere ekonomik destek sağlayan kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olunması, öğrenci ve öğretmenlerin motive edilmesi yönünde faaliyetlerin olması gerektiği belirtilmiştir. Katılımcıların bazıları ise hükümet ve MEB'in çözümlerinin olması gerektiği şeklindedir. Devletin çocukların eğitim-öğretim süreçlerinde süreklilik sağlaması, çocuklara konaklama için yurt ve ihtiyaçlarını gidermesi için burs şeklinde finansal desteğin sağlanması, MEB'in ücretsiz telafi eğitim ve kaynak konusunda ortam hazırlaması ve desteklemesi ve çocuklarını okula göndermeyen ailelere yaptırımların olması gerektiği şeklinde görüşler paylaşılmıştır. Geriye kalan katılımcılar ise öğretmenlerin bu durumda olan öğrencileri tespit edilmesi ve yönetime bildirmesi gerektiği belirtilmiştir. Çalışma sonunda sonuç bağlamında sorunların giderilmesi için birtakım yapıcı önerilerde bulunularak eğitim sisteminde iyileştirilmeler yapılmasına katkı sağlanmıştır. Araştırma sonucundan hareketle mevsimlik tarım işçisi çocuklara yönelik esnek eğitim modelleri tasarlanmalıdır. Bu modeller çocukların taşınabilirlik sorunlarını ortadan kaldıracak nitelikler taşımalıdır. Ailelere ekonomik destek ve çocuklara burslar şeklinde finansman sağlanması halinde eğitimde devamlılığı sağlayabilir. Çalışma sonunda elde edilen görüşmelerde eğitim sorunu, devamsızlık, okul terki, uyum sorunu ve psiko-sosyal sorunların olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda ailelerin eğitim önemine yönelik farkındalıklarını sürdürülebilir kılmak önemli bir faaliyettir. Öğretmenlerin, mevsimlik tarım işçisi çocukların özel ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim verilmelidir. Bu bağlamda eğitim kurumları öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde öğretmenleri bu şekilde donanımlı kılmalıdır. Kültürel farkındalık ve çok kültürlü eğitim stratejileri önem taşımaktadır (İş & Özkan, 2024).

Diğer bir makale çalışmamız ise tarım işçisi öğrencilerinin eğitim yönetimi üzerindeki etkileri üzerine yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ilköğretimdeki mevsimlik gezici tarım işçisi öğrencilerin eğitim yönetimi üzerinde nasıl bir etki yarattığı saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemine başvurularak olgu bilim desenine göre çalışma yapılmıştır. Çalışmanın evren ve örnekleme

bakıldığında 44 eğitim yöneticisi katılım sağlamıştır. Araştırmada bilgilerin elde edilmesi için soru formunda hazırlanan beş açık uçlu soru ve bu sorulara bağlı alt sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Çalışmada verilen çözümlenmesinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Çalışma sonunda mevsimlik gezici tarım işçisi öğrencilerin devamsızlıklarının artması ve başarı seviyelerinin düşmesi eğitim yöneticilerinin iş yükünü arttırmakta, motivasyonlarının düşmesine ve örgütsel bağlılıklarının düşmesine zemin hazırlamaktadır. Mevsimlik gezici tarım işçisi öğrencilerle ilgili oluşturulan yasal düzenlemelerin eğitim yöneticileri için destekleyici ve önemli olduğu, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından öğrencilerin eğitime erişimi üzerine birden fazla çalışmanın yapılarak eğitim öğretimde süreklilik kazandırılmaya çalışıldığı belirtilmiştir (Cıtırık & Taş, 2021).

Bu makale çalışmamızda mevsimlik tarım işçisi öğrencilerinin ve koruma altındaki ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri kavramına yönelik algılarının metafor kurma düzeyleri üzerinedir. Bu makale çalışmada fırsat eşitsizliğiyle bağlantılı olan düşünsel süreçlerin çeşitliliği ve farklılığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Yapılan bu araştırmada amaç olarak yerleşik, mevsimlik tarım işçisi ve geçici koruma statüsündeki öğrencilerin fen bilimleri kavramına yönelik algı düzeyleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Fen bilimleri kavramlarının algılarının belirlenmesi metaforlar yoluyla saptanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda çalışmada nitel çalışma yöntemi kullanılarak olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın evren ve örnekleme olarak çalışma grubu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ilinin Eyyübiye ilçesindeki üç farklı devlet okulunda öğrenim gören 152 yerleşik, 92 mevsimlik tarım işçisi ve 34 geçici koruma statüsündeki öğrenci olmak üzere toplam 278 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrencilerin fen bilimleri kavramına yönelik algıları metaforlar aracılığıyla tespit edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa ilinin Eyyübiye ilçesindeki üç farklı devlet okulunda öğrenim gören 152 yerleşik, 92 mevsimlik tarım işçisi ve 34 geçici koruma statüsündeki öğrenci olmak üzere toplam 278 ortaokul öğrencisinden katılımıyla çalışma gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin fen bilimleri kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesinde metafor formuna başvurulmuştur. Elde edilen veriler sonrasında içerik analizi tekniğine göre çözümlenmiştir. Öğrencilerin fen bilimleri kavramına yönelik toplanan metaforlar, yerleşik öğrencilerde 16, mevsimlik tarım işçisi öğrencilerde 13, geçici koruma statüsündeki öğrencilerde 9 metafor şeklinde ele alınmıştır. Üç grupta da ortak olan metaforlar şu şekildedir: İhtiyaç, duyuşsal, geniş kapsamlı, öğrenme kaynağı ve aydınlatıcı metaforlardır. Bu metaforların, yerleşik ve mevsimlik tarım işçisi ortaokul öğrencilerinde ortak olan metaforlar bilgi kaynağı, farkındalık, yardımcı, yol gösterici, ısıtıcı ve deneysel iken yerleşik ve geçici koruma statüsündeki öğrenciler için ortak olan metaforlar çevresel ve matematikselidir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; yerleşik öğrenciler için belirsizlik, ilişkisel ve gelişime açık, mevsimlik tarım işçisi öğrenciler için kolaylaştırıcı ve geçici koruma statüsündeki öğrenciler için karmaşıklık ilgili gruplar için özgün olan metaforlardır. Etkili bir fen eğitimi için, öğrencilerin fen bilimleri kavramına yönelik algılarındaki farklılıkları dikkat çektiğinden önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda fırsat eşitsizliğinin etkilerinin belirlenen üç çalışma grubunda da farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu bakımdan sosyo-ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak eğitim politikaları uygulanmalıdır (Atahan & Saraçoğlu, 2023).

İncelenen son makale çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak mevsimlik çalışan üniversite gençleri üzerinedir. Çalışmada inşaat sektöründe çalışan üniversiteli öğrencilerin katılımıyla yapılmıştır. Çalışmada, evren ve örneklem olarak üniversitede eğitimlerini devam ettirebilmek için yaz aylarında inşaat sektöründe çalışan 15 üniversite öğrencisi genç ile yapılan görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular içerik analizi yöntemi ile değerlendirilerek, mevsimlik işlerde çalışan öğrencilerin mevsimlik istihdam, göç ve yoksulluk öğeleri ile olan durumlar tespit edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin farklı fakülte ve bölümden oldukları, genel olarak Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden oldukları tespit edilmiştir. Çalışmaya katılım gösteren öğrencilerin ailelerinin büyük çoğunluğunun okuma-yazma düzeylerinin düşük, mesleki olarak annelerin ev hanımı babaların ise çoğunlukla inşaat sektöründe olduğu belirtilmiştir. Bununla beraber sosyal güvencelerinin de çoğunda olmadığı veya eksik olduğu saptanmıştır. Bir diğer önemli konu ise görüşülen mevsimlik inşaat işçisi öğrencilerin mevsimlik çalışmayı ilk defa tecrübe ettikleri yaş ortalamasının 15.4 olmasıdır. Bu bakımdan fırsat eşitsizliğinin bir göstergesi olarak yaş ortalamasının önemli bir etkisi olduğunu görülmektedir. Sonuç olarak mevsimlik çalışan üniversiteli

öğrencilerin sosyo-ekonomik şartlarının eğitim süreçlerinde fırsatları baltaladığı tespit edilmiştir (Kahraman & Kahraman, 2016).

Çalışmada rastgele beş makale çalışması incelendikten sonra konu hakkında yapılan üç tez çalışması da incelenerek mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitim öğretim süreci ve konuya yönelik çözümlerin ve çalışmaların varlığının daha açıklayıcı olması amaçlanmıştır.

Mevsimlik tarım işçisi öğrencileri ve fırsat eşitsizliği bağlamında incelenen yüksek lisans tezimizde mevsimlik çalışma şartlarının gelişmiş olduğu bölgelerden olan Şanlıurfa ilinde gerçekleşmiştir. Çalışma sahası olan Şanlıurfa'nın varoş bölgelerinde yaşayan dar gelirli ve kalabalık ailelerin mevsimlik tarım işçiliği yaptıkları ve çalışma dönemlerinde aile fertleriyle birlikte yılın en az 3-4 ayını evlerinden uzakta geçirdikleri bilinmektedir. Şanlıurfa'da birden fazla mevsimlik tarım işçisi aile yaşamaktadır. Bu bakımdan ailelerin konakladığı yerlerde mevsimlik işler yoğun olması ve eğitim-öğretim süreçleriyle de çakışması okul çağındaki çocukların eğitimini kısıtlamaktadır. Yapılan bu yüksek lisans tez çalışmasının amacı mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan bireylerin eğitim-öğretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunların okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine başvurularak tespit etmeye çalışmaktır. Çalışmada araştırma deseni olarak fenomenolojik desen kullanılmıştır. Çalışmanın evren ve örneklemi olarak Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde görevli olan 3 okul yöneticisi ve 8 öğretmen olmak üzere 11 kişi ile görüşme yapılmıştır. Görüşmecilerin belirlenmesinde ve gerçekleşmesinde kartopu tekniğine başvurulmuştur. Çalışmada hazırlanmış olan soru formlarında açık uçlu sorulara yer verilerek yarı yapılandırılmış görüşme tekniğine gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular betimsel analizi yapılarak çözümlenmiştir. Çalışmada görüşmecilerin görüş ve bakış açılarına göre genel bir görüş saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre mevsimlik tarım işçisi çocukların genel anlamda düşük gelir seviyesinde, kalabalık bir hanede ve sosyo-ekonomik düzeyleri düşük olan ailelerden oldukları görülmektedir. Bu çocuklar okulların açık olduğu dönemlerde aileleriyle beraber tarımda çalıştığından eğitimden uzaklaştığı saptanmıştır. Bu durum çocukların eğitim sürecini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca çalışmada bu sorunun çözümüne yönelik nasıl çalışmalar yapıldığı da ele alınmıştır. Bu sorunun çözüme kavuşmasında ek eğitim politikalarının uygulandığı ancak sorunun tam anlamıyla çözüme kavuşmadığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının, sendika, sivil toplum kuruluşları ve diğer resmi kurum ve kuruluşların çalışmalarının olduğu ancak radikal bir çözüm veya çözüm önerisinin henüz olmadığı tespit edilmiştir (Yavuz, 2019).

Diğer tez çalışmasında sosyolojik bir çalışma olup mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin sosyolojik değişkenleri incelenmeye çalışılmıştır. Adıyaman ilinde mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerin çocuklarıyla beraber aynı zamanda geçici bir göç süreci de yaşanmaktadır. Yapılan çalışmanın amacı mevsimlik tarım işçiliğinin ortaokul öğrencileri üzerinde eğitim süreçleri başta olmak üzere fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada literatür taraması sonucuna göre mevsimlik tarım işçisi öğrencilerinin eğitim süreçlerinin aksamasının nedeni iş sürecinin ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde olmasından kaynaklıdır. Bu mevsimlerde aynı zamanda eğitim-öğretim yılı da devam etmektedir. Yapılan çalışmada bu bilginin bilimsel araştırmalarda yer almadığı belirtilmiştir. Çalışmada katılımcılar olarak Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yapılan görüşmeler doğrultusunda veriler toplanmıştır. Bu görüşmeler doğrultusunda aileleri ile beraber mevsimlik tarım işçisi olarak geçici göç eden öğrencilerin olduğu ancak bu konuda herhangi bir çalışma ve istatistiksel verilerin olmadığı belirtilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle ortaokulların idari birimleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda mevsimlik tarım işçiliğinin eğitim-öğretim sürecini bazı okullarda etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda Adıyaman merkezde Osman Gazi Ortaokulu, Orhan Gazi Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Zeynep Turgut Ortaokulu, Malazgirt Ortaokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu araştırmanın evren ve örneklemi olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada 600 öğrenci ile anket; 60 öğretmen ile değerlendirme ölçeği yapılmıştır. Bu verilerin anlamlı hale gelmesi için SPSS ortamında işlenerek yorumlanmıştır. Aynı zamanda mevsimlik tarım işçisi olan ortaokul öğrencileri ve aile bireylerine yönelik sorular sorularak bu kişilerin aile profili betimlenmeye çalışılmıştır. Mevcut araştırma, temelde betimsel bir çalışma olduğundan betimsel istatistikler (descriptive statistics) kullanılmıştır. 600 öğrenciye uygulanan anket sonuçları sıklık ve yüzde oranları tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Öğretmenlere 21 soruluk bir değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Likert Tipi dereceleme esasına göre düzenlenmiş bu sorularda, öğretmenler her bir soru için "Hiç, Nadiren, Bazen, Sık Sık, Her zaman"

seçenekleri oluşturularak seçim yapmaları sağlanmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda mevsimlik tarım işçiliğinin genellikle kalabalık ve sosyal güvencesi olmayan aileler tarafından seçildiğini tespit edilmiştir. Bu aile profilinde ortaokul çağındaki çocukların da genellikle yaz tatillerinde ve kimi zaman da okulun açık bulunduğu dönemlerde mevsimlik tarım işlerinde çalıştıkları ve bu durumun da okul başarılarını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir (Tabcu, 2015).

Yapılan son tez çalışmamızda ise mevsimlik tarım işçisi öğrencilerin sosyal becerileri ve okula karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilişkisel tarama deseni kullanılarak betimsel bir çalışma yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evren ve örnekleme olarak Iğdır ili ve Iğdır ilinde 5.6.7.8. sınıf olan 321 mevsimlik tarım işçisi belirlenerek çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sosyal beceri ölçeği ve okul ilişkisinin belirlenmesi için tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sosyal beceri ve okula karşı tutum düzeylerinin orta düzeyli olup anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri ve okula karşı tutum düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilere göre, mevsimlik tarım işçisi öğrencilerin sosyal beceri ve okula karşı tutum düzeyleri ekonomik durum düzeyine göre anlamlı bir şekilde değişkenlik göstermektedir. Mevsimlik tarım işçisi öğrencilerin sosyal beceri ve okula ilişkin tutum düzeyleri orta ekonomik durumda en yüksek düzeydeyken kötü ekonomik durumda en düşük düzeydedir. Yapılacak olan çalışmalarda, mevsimlik tarım işçisi öğrencilerin ekonomik durum değişkenine göre sosyal beceri ve okula karşı tutum düzeylerini etkileyen nedenler araştırılıp tespit edilebilir. Cinsiyet bağlamında erkek öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin kızlara göre düşük olmasının gerekçeleri araştırılarak soruna yönelik çözümler geliştirilebilir (Demir, 2021).

SONUÇ

Yapılan bu çalışmada öncelikli olarak akademik anlamda çalışmaların görece yeterli olmadığı ve konunun henüz ön planda olmadığı görülmektedir. Yapılan araştırmada üç tane tez çalışmasına rastlanmıştır. Konunun ön plana çıkmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi tez çalışmalarının yeterli olmamasıdır. Konunun ön planda olması için hem teorik hem de uygulamalı olarak farklı kavram ve konu başlıkların oluşturulması ve yeni sahalara kullanılması gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda Urfa, Adıyaman ve Iğdır illerinde yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Ancak ülkemizde birden fazla tarım bölgesi bulunmaktadır (Adana, Mersin, İzmir, Aydın, Manisa vb.). Bu bölgeler hakkında çalışmaların yapılmadığı görülmektedir.

Diğer bir konu olarak çalışmalarda değişkenler tam olarak belirlenmemiş ve sonuçlanmamıştır. Bu değişkenler içinde maddi durum, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, bölge, eğitim düzeyi ve aile yapıları hakkında açıklayıcı bilgiler verilmemiştir. Daha çok genellemeler yapılarak çalışmalara yön verilmeye çalışılmıştır. Bu değişkenler içinde en önemli konulardan birisi mevsimlik tarım işinde çalışan kişilerin kadınlar mı yoksa erkeklerin mi çok olduğudur. Ancak çalışmalarda bu konuda kesin sonuçlar veren çalışmalar görece eksiktir. Çalışmalar hakkında genel bilgiler yerine açıklayıcı ve kesin sonuçlara ulaşılması için uygulamalı ve nicel ağırlıklı verilerin elde edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan konu hakkında istatistikî veriler ışığında kesin sonuçlara ulaşmaya çalışılmalıdır.

Diğer bir konu ise mevsimlik tarım işçisi öğrencilerinin tam anlamıyla bir profillerinin olmamasıdır. Sosyolojik olarak toplumdaki her kesimin bir tipleniş olmalıdır. Bu bakımdan toplum içindeki grupların anlaşılması ve tanımlanması için belli başlı özellikler belirlenerek sosyal tiplenişler oluşturulur. Ancak mevsimlik tarım işçisi öğrencilerinin henüz bir tipleniş yapılmamıştır. Bu bakımdan çalışmalarda yoğunlaşması gereken en önemli konulardan bir tanesi bu öğrencilerin sosyal profilleridir.

Sonuç olarak mevsimlik tarım işçisi öğrencilerinin eğitim-öğretimden olumsuz etkilendiği genel anlamıyla çalışma sonuçlarında kabul görmüştür. Bu durumun en önemli nedeni geçim sıkıntısı yaşayan ailelerin belli dönemlerde geçici işsizlik ihtiyacını gidermek için geçici göç faaliyetlerinde bulunarak geçimlerini sağlamalarından kaynaklıdır. Bu ailelerde çocuk iş gücü olarak görülebilmekte ve aileye destek olmak için iş sürecine dahil edilebilmektedir. Çalışmalarda bu konuda ortak görüş belirtilmiştir. Son olarak kurumların ve çalışmaların soruna yönelik çözümler ürettiği ancak bu çözümlerin yetersiz ve etkili olmadığı belirtilmiştir.

Yazar Katkı Oranı Beyanı

Tüm arařtırmacılar makalenin bařından sonuna kadar eřit bir řekilde katkı sunmuřtur.

Yazar Çatıřma Beyanı

Bu çalıřmada yazarlar aralarında herhangi bir çıkar çatıřması bulunmadıđını beyan etmektedirler.

KAYNAKÇA

Arı, Y., & Kaya, İ. (2014). *Cođrafya Arařtırma Yöntemleri*. Cođrafyacılar Derneđi.

Atahan, M., & Saraçođlu, S. (2023). *Yerleřik, Mevsimlik Tarım İřçisi ve Geçici Koruma Statüsündeki Türk Eđitim Bilimleri Dergisi*, 21(3), 1427-1452. doi:<https://doi.org/10.37217/tebd.1313629>.

Aziz, A. (1990). *Arařtırma Yöntemleri-Teknikleri ve İletıřim*. Ankara: A.Ü Siyasal Bilgiler Fakóltesi ve Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi.

Cıtırık, M., & Tař, A. (2021). *İlköđretim Mevsimlik Gezici Tarım İřçisi Öđrencilerinin Eđitim Yönetimine Olan Etkilerinin İncelenmesi: řanlıurfa Örneđi*. *İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi*, 1(1), 20-37.

Çilingir, A. (2017). *İletıřim Alanında İçerik Analizi Yöntemi Kullanılarak Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme*. *Erciyes İletıřim Dergisi*, 5(1), 148-160.

Demir, A. M. (2021). *Mevsimlik Tarım İřçisi Öđrencilerin Sosyal Becerileri ve Okula Karřı Tutumları Arasındaki İliřinin İncelenmesi*. [Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi], Yök Tez Merkezi.

Dođan, İ. (2012). *Eđitim Sosyolojisi (2. bs.)*, Nobel Yayıncılık.

İř, E., & Özkan, B. (2024). *Mevsimlik Tarım İřçisi Olarak Çalıřan Ailelerin Çocuklarının Eđitim Sürecinde Yařadıkları Sorunlar*. *Sosyal Bilimler EKEV Akademi Dergisi*(62), 62-74. doi:<https://doi.org/10.17753/sosekev.1426395>

Kahraman, F., & Kahraman, A. B. (2016). *Mevsimlik İstihdamın Eđitimi Gençleri: İnřaatlarda Çalıřan*. *SDÜ Fen Edebiyat Fakóltesi Sosyal Bilimler Dergisi*(28), 183-201.

Kalkan, B. (2014). *Eđitim Kuponu: Eđitimde Fırsat Eřitliđi İçin Bir Öneri*. *Liberal Düşünce*, 19(76), 63-100.

Kelebek, T. E., & Gencer, G. (2016). *Okul Sosyal Hizmeti Perspektifinden Eđitim Sistemi Eleřtirel Bir Analiz: Eđitim Sorunları ve Eđitimde Fırsat Eřitimsizliđi*. *ResearchGate*, 308-314.

Tezcan, M. (2016). *Eđitim Sosyolojisi (16. bs.)*, Anı Yayıncılık.

Tabcu, G. (2015). *Mevsimlik Tarım İřçilerinin Ortaokul Çađındaki Çocuklarının Eđitim Sorunlarının Sosyolojik Olarak İncelenmesi*. [Yayımlanmamıř Yüksek Lisans Tezi], Adıyaman Üniversitesi.

Yavuz, M. (2019). *Mevsimlik Tarım İřçisi Çocukların Eđitimde Yařadıkları Sorunlara Yönelik Okul Yöneticilerinin ve Öđretmenlerin Görüřleri: řanlıurfa İli Örneđi*. [Yayımlanmamıř Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.